

Анализ общественных отношений в творчестве Абу Насра Фараби с диалектической точки зрения

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич**, профессор
Ташкентского государственного университета.
- 2. Хакимов Азиз Комолович**. Студент Ташкентского
государственного университета.

Аннотация

Абу Наср Фараби также подчеркивает, что люди, живущие в обществе, обладают разными характеристиками, знаниями и мировоззрениями: «Существуют более или менее различия и различия даже в самых известных представлениях тех или иных народов об определенном типе людей. Потому что каждый народ по-своему осознает эту вещь и событие и отражает его.

Ключевые слова: государство, общество, человек, город, знание.

Abstract

Abu Nasr Farabi also emphasizes that people living in society have different characteristics, knowledge and worldviews: "There are more or less differences and differences even in the most famous ideas of certain peoples about a certain type of people. Because every nation realizes that thing and event in its own way and reflects it.

Key words: state, society, man, city, knowledge

В анализе общественных отношений мыслители средневековых восточных стран также имеют свои взгляды. Среди ученых этого периода и региона работа Абу Насра Фараби хорошо известна и известна среди ученых, работавших над этой темой. Аллома подходит к анализу общественных отношений с диалектической точки зрения. Абу Наср Фараби утверждает, что есть еще «город невежественных — противоположность города праведников». В этом городе невежд совершается полная противоположность всем добрым делам в городе добродетельных. Социальные отношения также были полны конфликтов. В этом городе невежества соберутся люди со всеми негативными пороками. Однако, на наш взгляд, Абу Наср Фараби должен был оценивать города по характеристикам большинства их жителей. Например, город, в котором много хороших людей, называется городом добродетельных, а город, в котором много плохих людей, называется городом невежд. Ведь город добродетельных не может состоять из 100 процентов хороших людей, а город невежд не может состоять из 100 процентов плохих людей. Потому что по древним законам, где добро, там и зло, или где зло, там и добро. Ведь нет смысла в жизни, состоящей только из плохих вещей без хороших вещей. В свою очередь, поскольку есть зло, мы ценим добро. То есть добро и зло, или говоря словами Абу Насра Фараби, добродетель и невежество диалектически связаны друг с другом, и без одного другое теряет смысл. Также мир создан таким образом,

что между этими двумя человеческими эмоциями была, есть и будет постоянная борьба. Абу Наср Фараби также подчеркивает, что люди, живущие в обществе, обладают разными характеристиками, знаниями и мировоззрениями: «Существуют более или менее различия и различия даже в самых известных представлениях тех или иных народов об определенном типе людей. Потому что каждый народ по-своему осознает эту вещь и событие и отражает его.

Социальные отношения — очень широкое понятие, и все вещи и события в социальной действительности являются его частью. Одним из них является сфера межрелигиозных и межэтнических отношений. Правильное установление этих отношений является залогом стабильности в обществе. Учитывая это, вопрос веротерпимости и межэтнических отношений всегда был в центре внимания в нашем независимом Узбекистане. Ведь религиозная толерантность и правильное налаживание межэтнических отношений обеспечат великое будущее страны. Без преувеличения можно сказать, что идея религиозной толерантности и межнационального согласия в Республике Узбекистан служит важным фактором развития страны. В настоящее время в нашей стране мирно проживают верующие 16 религиозных конфессий и представители более 130 национальностей. «Они самоотверженно трудятся во всех сферах и отраслях, объединившись для нашей общей цели – развития Узбекистана, внося достойный вклад в построение правового демократического государства, основанного на развитой рыночной

экономике и сильном гражданском обществе».

Следует отметить, что вопросы межрелигиозных и межэтнических отношений анализируются и в трудах Абу Насра Фараби. Признавая, что в обществе есть представители различных религий и национальностей, великий ученый говорит, что они вместе могут служить развитию страны: «возможно». Приведенное выше обсуждение показывает, что Абу Наср Фараби выдвинул передовую идею по сравнению с его временем тысячи лет назад. Абу Наср Фараби высказал много подобных мыслей и мнений относительно сферы общественных отношений, которые были актуальны в его время и не потеряли своего значения и сегодня.

Зарождение и становление общественных отношений тесно связано с историей человеческого сообщества. Эта связь выражается в том, что до появления общины не было и общественных отношений. В первую очередь формировалась община, затем складывались общественные отношения. Одним из величайших достижений в истории человечества было научиться жить как сообщество. В сущности, «Каждый человек устроен своей природой так, что ему нужно много вещей, чтобы жить и достичь высшей степени зрелости, он не может приобрести эти вещи в одиночку, чтобы иметь их, сообщество людей нужна... Деятельность членов такой общины в целом, она снабжает каждого из них тем, что необходимо для жизни и достижения зрелости». В дополнение к этому выводу можно сказать, что жизнь в общине как важное социальное открытие подняла материальный, бытовой и

духовный образ жизни людей на гораздо более высокий уровень. С возникновением общины стали формироваться нравственные, духовные и правовые процедуры, регулирующие проживание в ней. Эти процедуры коренным образом изменили жизнь человечества. Мы упоминали об этом в нашем научном исследовании?

Таким образом, конечной целью всего человеческого общества является счастье. Итак, «Суть человечества есть достижение истинного счастья, и если человек превратит эту цель в свою высшую идею и желание и использует таким образом все возможности, он достигнет счастья».

Как мы все знаем, в последние годы было и продолжает много говориться о «национальной идее», которая должна воплощать в себе чаяния нашего общества. На наш взгляд, здесь уместно не использовать словосочетание «национальный». Вместо этого лучше назвать это идеей нашего общества или идеей нашего народа. Национальное словосочетание может сузить рамки вопроса. Тогда при формировании представления народа необходимо отказаться от высоких, сложных и непонятных лозунгов. Наоборот, мы должны находить и продвигать идеи, которые отражают реальные чаяния людей. Эти идеи воплощают благородные цели в сердцах людей, и их реализация должна удовлетворять всех в равной степени. Поэтому в процессе реализации этих идей все люди действуют как одна душа. Никто не смотрит просто как обычный зритель. Каждый координирует свою деятельность как важный элемент общественных отношений. Все хотят

жить счастливо. Каждый хочет жить мирной, безопасной и благополучной жизнью в окружении семьи и близких, в полной мере наслаждаясь дарованными Богом благословениями жизни. Фароби говорил, что «необходимым условием достижения человеком счастья является изучение науки и приобретение теоретических знаний».

На наш взгляд, основная идея нашего общества должна основываться на этих мыслях. «Люди хотят жить хорошо сегодня, а не в будущем». То есть люди и человеческое общество всегда выбирали для себя лучший путь. «Свобода выбора связана с волей, а значит, человек делает наилучший выбор». У человека, которого считают субъектом общественных отношений, всегда был выбор. Рассматриваемый как система вообще, этот аспект распространяется от жизни отдельного человека до общества и даже всего человечества. Путь развития любой системы неравномерен. Путь развития системы состоит из определенных циклов, начинающихся с определенных точек и продолжающихся до новых точек.

Литература

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Республика байналмилал маданият маркази ташкил этилганининг 25 йиллигига бағишланган учрашувдаги нутқи. – Тошкент: Халқ сўзи. 2017, 25 январь.
2. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий, 1993. – Б. 168.
3. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик

- таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
4. Э. Иззетова. Философские проблемы науки (наука и гуманизм: философско-методологический аспекты). – Ташкент: Издательство Национальное общества философов Узбекистана, 2007. – С. 19.
 5. Dieterici Fr. Alfarabi's philosophische Abhandlungen. – Leiden. 1892. – P. 161.
 6. Salimov Bahriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
 7. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич, Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.